

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Абдуазимов Уролбек Хайрулла углы

соискатель Академии МВД Республики Узбекистан

Турсунов Шохрух Рустам углы

соискатель сотрудник Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061929>

Аннотация: В статье подробно рассмотрен ряд целенаправленных мер по противодействию совершению преступлений несовершеннолетними, являющихся одним из основных видов деятельности органов внутренних дел, осуществлению мер профилактического воздействия на них и защите прав несовершеннолетних. В частности, раннее предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; повышение правосознания и правовой культуры несовершеннолетних; были проанализированы широкомасштабные системные работы по защите их прав и высказаны мнения о дальнейшей либерализации уголовных наказаний, назначаемых в отношении них, профилактике несовершеннолетних преступлений.

Ключевые слова: несовершеннолетние, несовершеннолетние правонарушения, профилактика несовершеннолетних преступлений, гарантия прав несовершеннолетних.

На сегодняшний день в нашей республике реализуется ряд целенаправленных мер по противодействию совершению преступлений несовершеннолетними, осуществлению мер профилактического воздействия и защите прав несовершеннолетних: раннее предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; повышение правосознания и правовой культуры несовершеннолетних; дальнейшая либерализация уголовных наказаний, назначаемых в отношении них, защита их прав и свобод. проводится масштабная системная работа.

В нашей стране, разработанной по принципу “От стратегии действий – к стратегии развития”, приоритетным направлением является превращение принципов справедливости и верховенства закона в самое главное и необходимое условие развития. В целях выполнения задач в стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 год и

государственной программе по ее реализации в “Году прославления человеческой ценности и активной махалли” необходимо провести исследования по изучению и профилактике преступности среди несовершеннолетних, что свидетельствует о необходимости изучения данной темы.

Несмотря на проводимую работу по обеспечению прав и законных интересов ребенка, количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, остается существенно не сниженным.

В частности, из-за недостаточной организации профилактических мероприятий инспекторами-психологами по делам несовершеннолетних совместно с инспекторами профилактики, активистами махалли и образовательными учреждениями за 2022 год количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило 2 404 (2 404/2 262), увеличившись на 142, или на 6,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший вес совершенных преступлений приходится на долю Ферганы – 67,7% (1-е место), города Ташкент – 12,8% (2-е место), Ташкентской – 10,6% (3-е место), Наманганской 7,1% (4-е место) и Сурхандарьинской 5,9 % областей.

Несовершеннолетними были совершены преступления, такие как 1 162 кражи со взломом, 171 хулиганства, 137 мошенничеств, 78 грабежей, 74 тяжелых телесных повреждений, 42 изнасилований, 29 угонов автомобилей, 21 разбоя и 10 убийств.

В разрезе махалли, наибольшее количество преступлений среди несовершеннолетних зарегистрировано в махалле “Ойбек” города Ферганы – 17, в махалле “Сунбула” города Коканда – 13, в махалле “Учкуприк” Учкудукского района – 9, в махалле “Учкудук” города Чирчик – 9, “Камолот” города Чирчик, “Вакф Чорсу” города Коканда, “Янгиабд”, “молодежь” города Ферганы – 8, в махаллях «Марифат» – 8, в махалле «Гулистан» города Термез - 7, в махалле «Абад» города Коканд - 5.

Например, в ночь на 2 марта 2022 года ученик школы № 28, принадлежащей МТБ города Коканда, 2007 года рождения.т. гражданин А., находившийся на территории махалли «Вакф Чорсу», разбил окно в принадлежащем Б торговом магазине и похитил электронные сигареты на 300 тысяч сумов, камеру наблюдения на 800 тысяч сумов и деньги на 300 тысяч сумов, причинив материальный ущерб.

Причины возникновения преступлений, недостаточная организация профилактических мероприятий, проводимых инспекторами-психологами по делам несовершеннолетних совместно с территориальными инспекторами профилактики, активистами махалли и администрацией школы, несвоевременное участие несовершеннолетнего А в занятиях, участие в различных спортивных или ремесленных или подобных целевых кружках по содержанию досугу, а также, в результате безнадзорности родителей или лиц, их заменяющих, создается основа для совершения этого преступления.

В результате надлежащей и недостаточной организации профилактических мероприятий, правовой-пропаганды среди учащихся общеобразовательных школ, проводимой инспекторами-психологами в республике, в 2 404 преступлениях, совершенных в течение 2022 года, приняли участие 2 089 школьников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня в результате неправильной организации профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, особенно с ранее осужденными, допускается повторное совершение ими преступлений.

При этом резко возрастает выявление и учет лиц, склонных к совершению правонарушений и преступлений на местах, совершение преступлений отдельными категориями лиц в результате неправильного проведения с ними адресных профилактических мероприятий.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 апреля 2021 года № 5050 в районных, городских органах внутренних дел введены должности инспекторов-психологов по делам несовершеннолетних в составе 2 000 штатных единиц (в настоящее время эти штаты переданы Национальной гвардии) и определены места их непосредственного прохождения службы в средних общеобразовательных учреждениях.

В результате профилактических мероприятий, проведенных инспекторами-психологами в 2022 году с 89 098 учащимися с тяжелым воспитанием, 62 312 изменились в лучшую сторону.

Однако в Ташкенте 5 203, Каракалпакстане 3 527, Андижане 3 511, Самарканде 2 445, Ташкентской области 2 427 и Фергане 2 357 профилактические мероприятия с учащимися с тяжелым воспитанием не изменились в лучшую сторону из-за неправильной организации.

Преступления, совершенные школьниками, были проанализированы в разрезе школ за 3 года и прикреплены к руководящим сотрудникам органов внутренних дел в 2 155 школах, учащиеся которых совершили преступления.

В отношении 29 583 родителей, которые не выполнили свои обязательства, были приняты административные меры в соответствии со статьей 47 КоАО. Несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, 1 321 человек была оказана социальная, правовая помощь с размещением в Центрах социально-правовой помощи.

В настоящее время за 6 месяца 2024 года из числа несовершеннолетних, помещенных в центры социально-правовой помощи, 1113 возвращены родителям или лицам, их заменяющим, 4 помещены в республиканское образовательное учреждение для мальчиков, 6 - в семейные детские дома, 114-в органы опеки и попечительства, 11 - в специализированные образовательные учреждения.

Исходя из вышесказанного, в целях дальнейшего совершенствования социальной правовой защиты несовершеннолетних мы сочли целесообразным внести следующие предложения:

1) разработка показателей по определению механизма выделения бюджетных средств центрам социально-правовой помощи на конкретные социальные цели, а также эффективности их использования;

2) расширение практики финансирования социально-ориентированных проектов центрами социально-правовой помощи за счет выделения четко ориентированного социального заказа из формы государственного гранта;

3) увеличение объема реализации органами управления МВД через центры социально-правовой помощи выполняемых задач и функций;

4) оказание социально-правовой помощи в подготовке учебных программ и пособий по дисциплине «Профилактика правонарушений» освещение деятельности центров, организация на его основе непрерывных специальных учебных курсов для представителей государственных органов и институтов гражданского общества;

5) внедрение практики организации совместно с институтами гражданского общества ежегодных общественных слушаний руководителей центров социально-правовой помощи по вопросам, связанным с обеспечением защиты прав и законных интересов

несовершеннолетних, Общественной палатой и территориальными палатами общин;

б) поддержка специализации центров социально-правовой помощи и стимулирование деятельности персонала данного учреждения.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022- 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги фармони // электрон манба: <http://old.lex.uz/docs/5841063>, мурожаат вақти: 20.05.2024.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» қарори, 03.08.2021 йилдаги 490-сон

3. <https://stat.uz/uz/>

4. <https://lex.uz/docs/5841063>

5. Расулев А., Саъдуллаев Г. Влияния интернета на поведение и интеллектуальное развитие молодёжи //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 1. – С. 204-207.

6. Расулев А., Собиров Ш., Садуллаев Г. Legal provision of information security as an integral factor in the context of a pandemic //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 53-58.

7. Саъдуллаев Г. А. У., Хамракулов Л. Э. У. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 5-3. – С. 83-87.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

